

Bahnen mit konstanter Geschwindigkeit auf Kugelschalen

Harald Schröder

2015

1 Der reibungslose Fall:

In einer Kugelschale befindet sich eine Kugel.

Setzt man die Schale in Rotation, so strebt die Kugel vom Mittelpunkt der Schale weg auf eine höhere Position. Hier ergeben sich mehrere Fragen. Ist die Kugel bei der Rotation im Gleichgewicht oder stürzt sie ab? Gibt es Spielräume bei der angenommenen Position? Gibt es vielleicht Bereiche der Schale, in denen die Kugel nicht sein kann? Es ist anschaulich klar, daß die Rotationsgeschwindigkeit der Schale eine wichtige Rolle spielt. Welche anderen Größen spielen sonst noch eine Rolle? Wie ist die Abhängigkeit von diesen Größen? Gibt es vielleicht auch Größen, von denen diese Position unabhängig ist? Physikalisch ist die Situation der rotierenden Schale gleichwertig zu der Situation einer Kugel, die in der ruhenden Schale kreist.

Es soll die Abhängigkeit von r und v (Geschwindigkeit) bestimmt werden und auch die Winkelgeschwindigkeit w . Schwerkraft und Fliehkraft (Zentrifugalkraft) müssen dabei im Gleichgewicht sein. Die Fliehkraft kommt im Alltag durchaus häufig vor. Jeder hat schon mal die Wirkung der Zentrifugalkraft

(Fliehkraft) erfahren, z.B. bei einem Karussell oder beim Fahren einer Kurve.

Wir betrachten eine Kugelschale. Der Neigungswinkel der schiefen Ebene sei α .

m = Masse der innenliegenden Kugel

R_k = Radius der Kugelschale (innerer Radius der Schale)

g = Erdbeschleunigung

$$\alpha = 90^\circ - (90^\circ - \gamma) = \gamma \quad \text{also} \quad \alpha = \gamma$$

F_z = Fallkraft

Z_z = Zentrifugalkraft, die entgegenwirkt

$$F_z = mg \sin \alpha \quad \text{und} \quad Z_z = \frac{mv^2}{r} \cdot \cos \alpha$$

folgen aus folgenden Skizzen:

F_N, Z_N sind Normalkräfte.

Es folgt:

$$Z_z = Z \cdot \cos \alpha \quad Z_N = Z \cdot \sin \alpha$$

wir erhalten:

$$Z_z = \frac{mv^2}{r} \cdot \cos \alpha \quad \alpha = \gamma$$

$$r = R_k \cdot \sin \alpha$$

Einsetzung:

$$Z_z = \frac{mv^2}{R_k \cdot \sin \gamma} \cdot \cos \gamma$$

Für F_z bekommen wir wegen $\alpha = \gamma$:

$$F_z = mg \cdot \sin \gamma$$

Für eine stabile Kreisbahn in der Kugelschale muß $F_z = Z_z$ (Gleichgewicht) sein, also:

$$mg \sin \gamma = \frac{mv^2}{R_k \cdot \sin \gamma} \cdot \cos \gamma$$

umgeformt:

$$v^2 = g \cdot R_K \cdot \frac{\sin^2 \gamma}{\cos \gamma} \quad \text{mit} \quad \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma} = \tan \gamma$$

ergibt:

$$v(\gamma) = \sqrt{g \cdot R_k \cdot \sin \gamma \cdot \tan \gamma}$$

$$w = \frac{v}{r} \quad w = \text{Winkelgeschwindigkeit}$$

$$w(\gamma) = \frac{\sqrt{g R_k \sin \gamma \tan \gamma}}{R_k \sin \gamma} = \sqrt{\frac{g R_k \sin \gamma \tan \gamma}{R_k^2 \cdot \sin^2 \gamma}}$$

$$= \sqrt{\frac{g \tan \gamma}{R_k \sin \gamma}} = \sqrt{\frac{g}{R_k \cdot \cos \gamma}}$$

$$\text{Rotationszeit:} \quad U_t = \frac{2\pi}{w}$$

Näherungen:

Für $\gamma \ll 90^\circ$ gilt $\sin \gamma \approx \tan \gamma$

daraus folgt:

$$v \approx \sqrt{g \cdot R_k \cdot \sin^2 \gamma} = \sin \gamma \cdot \sqrt{g \cdot R_K}$$

Für γ nahe 90° gilt $\sin \gamma \approx 1$:

$$v \approx \sqrt{g \cdot R_K \cdot \tan \gamma}$$

Wenn der Schwerpunkt der Mittelpunkt der kleinen Kugel ist, dann können wir folgendes machen:

R = Radius der kleinen Kugel

$R_k = R_i$ = Radius der Kugelschale (innerer Radius)

R_a = äußerer Radius

Nach der Skizze erhalten wir die Beziehung:

$$r_m = r \cdot \frac{\sin \gamma \cdot R_k - \sin \gamma \cdot R}{\sin \gamma \cdot R_k} \quad (1)$$

daraus erhalten wir:

$$r_m = r \cdot \frac{R_k - R}{R_k}$$

r_m ist bei einer kleinen Kugel nur geringfügig kleiner als r .

Wenn wir r_m anstatt von r in die Gleichungen einsetzen, dann bekommen wir die Winkelgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Schwerpunktes der kleinen Kugel. Wir nehmen an, dass die kleine Kugel konstante örtliche Dichte hat. Mit der Schwerpunktkorrektur erhalten wir die Schwerpunktschwindigkeit:

$$v_m = \sqrt{g \cdot r_m \cdot \tan \gamma} \quad \text{mit} \quad r_m = R_k \cdot \sin \gamma \cdot \left(1 - \frac{R}{R_k}\right)$$

Für die Geschwindigkeit am Berührungspunkt gilt:

$$v = v_m \cdot \frac{R_k \cdot \sin \gamma}{r_m}$$

2 Der Reibungsfall

Wir führen folgende Bezeichnungen ein:

m = Masse der Kugel

R = Radius der Kugel
 g = Erdbeschleunigung
 F_R = Reibungskraft
 μ = allgemeiner Reibungskoeffizient
 μ_H = Haftreibungskoeffizient
 μ_G = Gleitreibungskoeffizient
 μ' = Rollreibungskoeffizient
 α = Neigungswinkel der Ebene

Wir erklären den Faktor δ folgenderweise:

$$\delta := \begin{cases} \frac{5}{7} & \text{falls } \frac{\mu'}{R} < \mu_H \text{ (Rollen)} \\ 1 & \text{falls } \mu_H < \frac{\mu'}{R} \text{ (Gleiten)} \\ \frac{5}{7} \text{ oder } 1 & \text{falls } \frac{\mu'}{R} = \mu_H \neq 0 \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \\ 1 & \text{falls } 0 = \frac{\mu'}{R} = \mu_H \text{ (reibungsfrei)} \end{cases}$$

vgl dazu Assmann [1], Band 1, Kapitel 11.10, S. 265.

Die Beschleunigung b auf der schiefen Ebene ist:
 $b = \delta g \cdot \sin \alpha$, die Geschwindigkeit v und die zurückgelegte Strecke s ergeben sich dann als $v = \delta g \sin \alpha \cdot t$ und $s = \frac{1}{2} \cdot \delta g \cdot t^2 \cdot \sin \alpha$.

Rollt eine Kugel auf der schiefen Ebene, so ist $\delta = \frac{5}{7}$, dieses folgt zum Beispiel aus Budo [2] §57, S.302, Gl. (8). Das Trägheitsmoment J einer Kugel ist $J = \frac{2}{5} \cdot mR^2$. Die allgemeine Formel für das Abrollen auf der schiefen Ebene lautet:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}} \quad (2)$$

Eine Herleitung befindet sich bei * am Ende des Kapitels oder man kann das mit Budo [2] §57, S.302, Gl. (5)-(7) sehen. Das Trägheitsmoment der Kugel eingesetzt ergibt:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{2}{5} \cdot m} = \frac{5}{7} \cdot g \sin \alpha \quad (3)$$

Damit ergibt sich im Fall des Rollens $\delta = \frac{5}{7}$.

Für die Kräfte erhalten wir (siehe Abb.):

$$F = mg \sin \alpha \quad F_N = mg \cos \alpha$$

Reibungskraft:

$$F_R = \mu \cdot F_N = mg \mu \cos \alpha$$

Im Reibungsfall ist:

$$\mu = \begin{cases} \frac{\mu'}{R} & \text{falls } \mu_H > \frac{\mu'}{R} \text{ (Rollen)} \\ \mu_G & \text{falls } \frac{\mu'}{R} > \mu_H \text{ (Gleiten)} \\ \mu_G \text{ oder } \frac{\mu'}{R} & \text{falls } \mu_H = \frac{\mu'}{R} \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \end{cases}$$

vgl. Assmann [1], Band 1, Kapitel 11.10, S.265 Im Reibungsfall ist:

$$F = mg \cdot (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha) \quad b = g \cdot (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

$$v = gt \cdot (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha) \quad s = \frac{1}{2} \cdot gt^2 (\delta \sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

Betrachtet man Kreisbahnen auf Rotationskörperschalen und ist Z die Zentrifugalkraft so lauten die Ungleichungen für stabile Bahnen vgl. Sommerfeld [5] Band 1, §14.1, S.73:

$$Z_z - F_z \leq Z_R + F_R \quad F_z - Z_z \leq Z_R + F_R$$

mit:

$$F_z = \delta mg \sin \alpha \quad F_R = mg \cos \alpha \cdot \mu$$

Für die Zentrifugalkräfte (siehe Abb.):

$$Z = \frac{mv^2}{r} = \text{Zentrifugalkraft}$$

$$Z_N = Z \cdot \sin \alpha \quad Z_z = \delta \cdot \frac{mv^2}{r} \cdot \cos \alpha$$

Z_R = Reibungskraft der Zentrifugalkraft

$$Z_R = \mu \cdot Z_N = \mu \cdot \frac{mv^2}{r} \cdot \sin \alpha$$

Nun geht es um stabile Bahnen auf der Kugelschale, bei der diesmal die Reibung berücksichtigt wird.

R_K = Kugelradius (innerer Radius der Kugelschale)
 γ = Höhenwinkel der Kugelschale
 $\alpha = \gamma$

Die Grenzggeschwindigkeiten für stabile Bahnen ergeben sich aus:

$$Z_z - F_z = Z_R + F_R$$

(4)

$$F_z - Z_z = Z_R + F_R \quad (5)$$

Es ist $r = \sin \gamma \cdot R_K$ und $\alpha = \gamma$ Es folgt aus (4):

$$\delta \cdot \frac{mv_{max}^2 \cos \gamma}{\sin \gamma \cdot R_K} - \delta mg \sin \gamma = \mu \frac{mv_{max}^2 \sin \gamma}{\sin \gamma \cdot R_K} + mg \cos \gamma \cdot \mu$$

mit $\tan \gamma = \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma}$ folgt:

$$\frac{\delta mv_{max}^2}{\tan \gamma \cdot R_K} - \delta mg \sin \gamma = \frac{\mu mv_{max}^2}{R_K} + mg \cos \gamma \cdot \mu$$

geordnet:

$$v_{max}^2 \cdot \left(\frac{\delta m}{\tan \gamma \cdot R_K} - \frac{\mu m}{R_K} \right) = mg \cos \gamma \cdot \mu + \delta mg \sin \gamma$$

Auflösung:

$$v_{max}^2 = \frac{g \sin \gamma \cdot \left(\delta + \frac{\mu}{\tan \gamma} \right)}{\left(\frac{\delta}{\tan \gamma} - \mu \right) \cdot \frac{1}{R_K}}$$

schließlich:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{g R_K \sin \gamma \cdot (\tan \gamma \cdot \delta + \mu)}{\delta - \mu \tan \gamma}}$$

Aus Gl (5) kann man auf dieselbe Weise einen Ausdruck für die minimale Geschwindigkeit bekommen:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{g R_K \sin \gamma \cdot (\delta \tan \gamma - \mu)}{\delta + \tan \gamma \cdot \mu}}$$

Es ist allgemein:

$$\text{Winkelgeschwindigkeit} = w = \frac{v}{r} = \frac{v}{\sin \gamma \cdot R_K}$$

Es gibt ein γ_{max} und ein γ_{min} die folgendermaßen aus der maximalen und minimalen Geschwindigkeit bestimmt werden können.

$v_{max} = \infty$ wenn $\delta - \mu \tan \gamma = 0$, daraus folgt:

$$\tan \gamma_{max} = \frac{\delta}{\mu}$$

$v_{min} = 0$ wenn $\delta \tan \gamma - \mu = 0$ daraus bekommt man:

$$\tan \gamma_{min} = \frac{\mu}{\delta}$$

Man erhält zusätzlich:

$$\gamma_{max} + \gamma_{min} = 90^\circ$$

Die Kugel kann sich also nur im Bereich $[\gamma_{min}, \gamma_{max}]$ in einer stabilen Kreisbahn bewegen. Außerhalb dieses Bereiches gibt es keine stabilen Kreisbahnen mit konstanten Höhenwinkel.

Wenn man für μ Null einsetzt erhält man aus der Maximalgeschwindigkeit und der Minimalgeschwindigkeit denselben Ausdruck

$$v = \sqrt{gR_K \sin \gamma \tan \gamma}$$

für den reibungslosen Fall. Das ist die Formel von Kapitel 1.

Die Beziehung zwischen r und r_m bleibt dieselbe wie im Kapitel 1 für den reibungslosen Fall.

zu *: Es geht um die Herleitung von Formel (2):

Bezeichnungen:

$$\text{kinetische Energie} = E_{kin} = \frac{mv^2}{2}$$

$$\text{potentielle Energie} = E_{pot} = mgh \text{ mit } h = h_s \sin \alpha \text{ siehe Abb.}$$

$$\text{Rotationsenergie} = E_{rot} = \frac{Jw^2}{2} \quad J = \text{Trägheitsmoment}$$

Energiesatz:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jw^2}{2} = mgh$$

Wir setzen voraus, daß der Körper nur rollt und nicht gleitet. Dann gilt:

$$\text{Winkelgeschwindigkeit} = w = \frac{v}{R} \quad R = \text{Radius des rollenden Körpers}$$

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jv^2}{2R^2} = mgh_s \sin \alpha$$

Durch Umformung erhalten wir:

$$v = \sqrt{\frac{2mgh_s \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

Da der rollende Körper mit der konstanten Beschleunigung $b = g \sin \alpha$ gezogen wird, liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Für diese Bewegung gilt: $v^2 = 2h_s \cdot b$ umgeformt zu $b = \frac{v^2}{2h_s}$. Nun wird die Gleichung zu v eingesetzt:

$$b = \frac{2mgh_s \sin \alpha}{2h_s \cdot \left(m + \frac{J}{R^2}\right)} = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}$$

Damit haben wir dann die gewünschte Formel.

3 Umkehrungen

Wir nehmen die Notation vom Anfang:

Winkelgeschwindigkeit:

$$w = \sqrt{\frac{g}{R_k \cdot \cos \gamma}} \quad \Rightarrow \quad w^2 = \frac{g}{R_k \cdot \cos \gamma}$$

umgeformt nach $\cos \gamma$:

$$\cos \gamma = \frac{g}{R_k \cdot w^2}$$

Geschwindigkeitsformel:

$$v^2 = g \cdot R_k \cdot \sin \gamma \cdot \tan \gamma$$

mit

$$\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1 \quad \sin \gamma = \sqrt{1 - \cos^2 \gamma} \quad \tan \gamma = \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma}$$

folgt:

$$v^2 = g R_k \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \gamma} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \gamma}}{\cos \gamma} = g R_k \cdot \frac{1 - \cos^2 \gamma}{\cos \gamma}$$

ausmultipliziert:

$$v^2 \cos \gamma = g R_k - g R_k \cos^2 \gamma$$

schließlich erhalten wir eine quadratische Gleichung:

$$\cos^2 \gamma + \frac{v^2}{g R_k} \cdot \cos \gamma - 1 = 0$$

Lösung der quadratischen Gleichung:

$$\cos \gamma = +\sqrt{1 + \left(\frac{v^2}{2gR_k}\right)^2} - \frac{v^2}{2gR_k}$$

Hier ist nur die Wurzel mit dem positiven Vorzeichen sinnvoll, sonst wird $\cos \gamma < 0$ und im Bereich $[0, 90^\circ]$ gibt es dafür keine Lösung.

Literatur

- [1] Bruno Assmann „Technische Mechanik“ Band 1 Oldenbourg Verlag 12. Auflage München 1991
- [2] A Budo „Theoretische Mechanik“ 10. Auflage VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980
- [3] Arnold Sommerfeld „Mechanik“ Band 1 Verlag Harri Deutsch 8. Auflage Frankfurt am Main 1977